

PILLANI DASTLABKI ISHLASH BAZALARI TEXNOLOGIYASI VA JIHOZLARI

Alisherova Marg'uba Madaminjon qizi¹, Mo'minov Omadjon Zuxriddin o'gli²

¹assistent, ADTI; ²doktarant, ADTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15386723>

Annotatsiya. Maqolada pillalarni tayyorlash tashkil qilish va amalga oshirish uchun kerak bo'lgan, pillakashlardan tirik pillalarni sotib olib qabul qilish, sifatiga baho berish, va tirik pillalar partiyasini pillalarni dastlabki ishlash jarayonlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: iplar, eshish, maxsulot, kimyo, tola, ipak, korxon, pilla.

Аннотация. В статье представлены процессы, необходимые для организации и осуществления коконозаготовки, включающие закупку и приемку живых коконов из коконоводческих хозяйств, оценку их качества, а также предварительную обработку партии живых коконов.

Ключевые слова: пряжа, ткачество, продукт, химия, волокно, шелк, предприятие. кокон.

Annotation. The article presents the processes necessary for organizing and implementing cocoon preparation, including purchasing and receiving live cocoons from cocoons, assessing their quality, and preliminary processing of a batch of live cocoons.

Key words: yarn, weaving, product, chemistry, fiber, silk, enterprise. cocoon.

Ipakchilik xomashyo manbasining ko'payishi pillakashlik korxonalarini quvvatini oshishiga sabab bo'ldi. Ma'lum davr korxonalarida mexanik dastgohlar qo'llanilgan bo'lsa, fan texnika rivoji avtomat pilla chuvish dastgohlarini yaratilishiga va ularni ishlab chiqarishga tadbir qilinishiga olib keldi. Hozirgi davrda pilla chuvish dastgohlarini 74 % ni avtomatlar tashkil qiladi. Urganch, Shahrisabz, Marg'ilon, Namangan, Buloqboshi korxonalarida yapon pilla chuvish avtomatlari ishlab chiqishga tadbir qilingan. Ipakchilik sanoati O'zbekistonda asosiy sanoat sohalaridan biri bo'lib, to'quvchilik korxonalariga xomashyo tayyorlaydi. Ipakchilik sanoatining asosiy mahsulotlariga: Tut ipak qurti pillasi; Pilladan chuvib olingan xom ipak (1,56; 1,86; 2,33; 3,23; 4,56 teks yo'g'onlikdagi) assortimentlari; eshilgan ipak iplari (jarrohlik, tikuv iplari); Shakldor ipak iplari; Yigirilgan ipak iplari; Maxsus sohalar uchun (elektrotexnika, harbiy, kosmos) tayyorlangan ipak iplari. Shoyi to'qish sanoati asosan, ipak gazlamalar (xon atlas, krepdeshin, krepjorjet va shifon, tasma, gilam) ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda yuqori sifatli yangi mahalliy zot va duragaylarni yaratish bo'yicha qator tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ipak va boshqa tolalar bilan aralashgan matolar ishlab chiqish bo'yicha yangi assortimentlar, trikotaj liboslar yaratilmoqda. Bundan tashqari tabiiy ipakning mustahkamligi, gigroskopik xususiyatlarini hisobga olib, sof ipakdan choyshablar, paypoqlar, jarrohlik va tikuv iplari ishlab chiqish yo'lga qo'yilmoqda. Pillalarni tayyorlash deb, tashkil qilish va amalga oshirish uchun kerak bo'lgan, pillakashlardan tirik pillalarni sotib olib qabul qilish, sifatiga baho berish, hisobga olish, saqlash va tirik pillalar partiyasini pillalarni dastlabki ishlash bazasiga pillani dastlabki ishlash bazasiga tashish jarayonlar yig'indisiga aytiladi. Pillalarni o'ldirish va quritishdagi barcha jarayonlar pillalarni dastlabki ishlash pillani dastlabki ishlash deb ataladi, bu jarayonlarni bajarish joyi esa – baza yoki pilla quritgich deb ataladi. Pillalar dastalardan to'liq pishgan taqdiridagina, ya'ni qurt pillani o'rab boshlagandan 7-9 kundan

keyin yig`ib olinadi. Pillalarni erta yig`ib olish, ularning texnologik xususiyatlariga salbiy ta`sir ko`rsatadi. Bu dog`li pillalarning kelib chiqishiga sabab bo`ladi. Yetilgan pillalar deb, qurtni butunlay g`umbakka aylanishi tamomlangan pillalarga aytiladi. Pilla g`umbagi to`liq pishganda, to`q qizg`ish rangga ega bo`ladi. Mavsum davomiyligi pillalarni tayyorlashda katta ahamiyatga ega. Qanchalik shu jarayon qisqa bo`lsa, shunchalik dastlabki ishlashni sifatli bo`lishi uchun ko`p dastgohlar talab etiladi va g`umbakni o`ldirib quritish agregatlari va boshqa dastgohlar FKKti kamayib ketadi. Mavsum davomiyligi 15 kun bo`lganda dastgohning FKKti 0,042ni tashkil etadi xolos, 30 kunda-0,083. Tayyorlash mavsumining davomiyligi, ipak qurti zotiga, boqish usuliga tezkorlik bilan boqilganda mavsum qisqa, atrof-muhit ta`siri va urug`larni tarqatish tempiga bog`liq. Pillalarning tayyorlash tempi, tayyorlashning «pik» kunlari kelganda, pillalar miqdori, «pik» kunlari qabul qilingan, normal taqsimlash qonuniga bo`ysinadi. Pillalarning tayyorlash tempini hisoblashda, urug`ni o`z vaitida ho`jaliklarga tarqatish va tempni rejalashtirishga amal qilish, pillani dastlabki ishlash bazasiga xizmat ko`rsatish, tayyorlash mavsumining davomiyligi, bitta urinishda pillalarni butunlay quritish rejimida ishlovchi o`ldirib-quritish dastgohini mavjudligi va o`tkazish imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda rejalashtiriladi. Tayyorlov punktlari pillani dastlabki ishlash bazasida tashkillashtirilib, faqat uning xududida emas, unchalik katta bo`lmagan kontsentratsiyada ipak qurtlarni boqish markazidan 25 km radiusgacha o`z ichiga olgan rayonlar kiradi. Tayyorlov punktlarida bitta qabul qiluvchi 35 t gacha tirik pillalarni tayyorlaydi. Tayyorlov punktlarida qabul qiluvchisining majburiyatiga pillakashlardan tirik pillalarni qabul qilish, qabul qilingan partiyadagi pillalar vazni va sifatini tekshirish, to`lov xujjatlarini rasmiylashtirish, vaqtinchalik saqlash va tayyorlangan pillalarni pillani dastlabki ishlash bazasiga olib borish kiradi. Tayyorlash punktlari kutish joylari, tortish maydonlari, laboratoriya va pillalarni sailash omborlariga ega bo`lishi kerak. Kutish joylari- tirik pillalar uchun qo`llanilayotgan davlat standarti shartlariga to`g`ri kelishini oldindan tekshirish va pillalarni topshirish uchun 49 tayyorlov joyi bo`lib xizmat qiladi. 35000 kg pillalarni tayyorlash uchun kutish joylari maydoni 70 m² dan kam bo`lmasligi kerak. 20-30 m² li tortish maydonlari-pillalarning vaznini aniqlash, laboratoriya analizlari olish uchun xizmat qilib, qo`llanilayotgan davlat standarti shartlariga to`g`ri kelishi kerak. Tirik pillalarni saqlash omborlari ularni vaqtinchalik saqlash (1 sutkagacha) uchun mo`ljallangan bo`lib, navli va navsiz (nuqsonli) pillalar yog`in-sochin va oftob nuridan himoyalangan yopiq xonalarda yoki ayvonlarda saqlanadi. Konstruktsiyasi bo`yicha quritgichlar kamerali va konveyerliga bo`linadi. Quritish rejimi bo`yicha quritgichlar: doimiy, o`sib boruvchi, kamayib boruvchi haroratli rejimda ishlaydiganlarga bo`linadi. Doimiy haroratli rejimda ishlaydigan quritgichlarda pilla suvsizlanib qolmasligi uchun past haroratda olib boriladi. O`sib boruvchi haroratli rejimda, jarayon boshida pillaning namligi yuqori bo`lganda past harorat bilan ta`sir qilinadi. Pilla qurib borishi bilan yuqori harorat va past namlik bilan ta`sir qilinadi. Pasayib boruvchi haroratli rejimda ho`l pillalar avval yuqori haroratli havo va past namlik bilan ishlov berilib, qurish davri yaqinlashgan sari havo harorati kamayib, namlik oshib boradi. Shu usulda ishlaydigan quritgichlarga KSK-4,5, SK-150K va yapon sistemasi quritgichlari kiradi. KSK-4,5 konveyerli quritgich. Sutkalik ish unumi 4,5 t tirik pillaga teng. Quritgichga kirayotgandagi: havo namligi-18-20 % gacha temperaturasi-120-125 oC ga. Chiqayotganda havo namligi 30-40 %; temperaturasi-70-95oC. Quritish davomiyligi 3,5 soat; Pilla qatlami qalinligi ko`pi bilan 27-28 sm. Quritgich 4ta kamerali bo`lib, quritgich shkafidan, kalorifer pechidan ventelyatordan, havo yo`lidan, yuklovchi va tashuvchi transportyor, issiq havo erituvchi kamera, kollektor, yig`uvchi va uzatib beruvchi stantsiyalardan iborat (uzunligi 5,61; eni 5,67; balandligi 4,74) (1-rasm). KSK-4,5 pilla quritgichi.

1-qiya konveyer; 2-ishchi konveyerlar;3-tushiruvchi konveyerlar; 4-issiqlik tashuvchini so`rib oluvchi havu trubkalari; 5-toza havoni so`rib beruvchi klapan; 6- issiqlik tashuvchini namlagich; 7-markazdan qochma ventilyator; 8-olovli kalorifer; 9-havo xaydovchi trubkalar. Butunlay quritish sutkasiga 4-5t, yarim quritish sutkasiga 10-15t, butunlay quritilganda 3-3,5 soat; yarim quritilgan 1,5 soat. Quritgichga kirayotgan havu namligi 18 %, temperatura 120-125oC, quritgichdan chiqayotganda namligi 35-40 %, temperatura 80-50oC pilla qatlami qalinligi 15 sm. Quritgich 3 konveyerli bo`lib, quritish kamerasidan, olov yoqiladigan koloriferdan, havoni harakatga keltiradigan ventelyatoridan, yoqilg`i va suv bilan ta`minlash sistemasidan tashkil topgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.Alimova, N. Islambekova, A.Gulamov, Sh.Fayzullayev "Ipak ishlab chiqarish texnologiyasi" Darslik T. «TTYeSI» 224 b , 2018 y.
2. Axmedov N., Abduraxmonov A. Pillalarni tayyorlash va dastlabki ishlov berish. Toshkent, "O`qituvchi". 2006
3. Axmedov N.A., Muradov S. Ipakchilik asoslari. T. "O`qituvchi", 1998
4. Gapparova M.A., Ruzmetov M.E., Tuychiev T.O. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash. O`quv qo`llanma. TTESI, 2018-175 bet
5. Axmedov N., Abduraxmonov A. Pillalarni tayyorlash va dastlabki ishlov berish. Toshkent, "O`qituvchi". 2006
6. Axmedov N.A., Muradov S. Ipakchilik asoslari. T. "O`qituvchi".